

QARAQALPAQ XALIQ QOSIQLARINIŇ TÚRLERI HÁM TERME TOLĠAWLAR

Yoldasheva Asal

Maxmmatdinova Lola

Qaraqalpaqstan Respublikası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394758>

Annotatsiya. Bul maqalada Qaraqalpaq xalıq qosıqlarınıń túrleri hám terme tolǵawlar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: terme, tolǵaw, baqsı, jıraw, tariyx, folklore, xalq.

«Keńes» namasına Maqtumqulı sózine «Seni» qosıǵı naǵız Qaraqalpaqsha ırǵaq arqalı aytilatuǵın qosıq bolıp baqsılar tárepinen súyip atqarıladı. Bul qosıq jıllı sózleri arqalı tárbiyalıq áhmiyetke iye.

Ishki siriń aytpa hesh bir nadanǵa

Siriń elge jayıp pash eter seni

Uri gazzap penen awıllas bolma

Malıńnan ayirip ash eter seni

Tariyxıy qosıqlardan «Qaraqalpaq», «Edil», «Türkistan», «Náyleyin» siyaqlı qosıqları saz arqalı úlken tásir qaldıradı.

Misali`

Ata jurti Türkistandı tasladı.

Esengeldi Máhrem joldi basladı.

Qıtay Qońırat eki eldiń dástani

Xalıq awzında ańız boldı Qaraqalpaq

Qaraqalpaq xalıq qosıqlarınıń qatarında balalar qosıqları belgili bir orın iyeleydi. Bul qosıqlardıń oyın menen sawal juwap penen baylanısıp keliwiniń, úlken tárbiyalıq áhmiyetke iyeligin kórsetedi.

Balalar qosıqlarınıń ózgesheliklerin kórsetip N.Dawqaraev bılay dep jazǵan. «Ol ózgeshelikler eń áwele jámaát bolıp aytiladı. Ekinshiden, qosıq túri xalıq oynıları oynanǵan waqıtlarda aralas aytiladı. Úshinshiden sawal juwap retinde de aytiladı».

Joqardaǵı pikirlerge qosılıw menen birge balalar qosıqlarınıń óz aldına kórkemlik ózgeshiligi qurılısı bar ekeninde ańǵariwimiz kerek. Misali`

Jigitler` Ayqulash ayqulash,

Ayǵa qarap qulash ash

Qızlar` Aydan basqa ne kerek

Jigitler` Aydan artıq qız kerek

«Túlkishek», «Hákke qayda» siqli qosıqlar jámaát bolıp, soraw juwap túrinde aytiladi.

- Hákke qayda ?

- uyasında

- ne qılıp atır?

- Keste toqıp atır

- Kestesi qanday ?

- Alaqanday

- Kimler ushin ?

- Begler ushin
- Begler nesin biledi ?
- Altin pishagin biledi
- Oni qayda qoyadi ?
- Tal túbine qoyadi

Atap ótken qosıqlardıń mazmunına názer salsaq balalardıń oy órisin ósiriwge olardıń úlken áhmiyetke iye ekenligin ańlaymız. Misal keltirilgen Qaraqalpaq xalıq qosıqları barlıgıda ádep ikramlıqqa balalardı durıs tárbiyalawǵa, watandı súyiwge, oǵan hadal xızmet etiwge úyretedi. Sol sebepli fol`klor shıǵarmalardı mektepte qosıq sabaǵında úyretiw zárúr dep, ulıwma tálim mekteplerde muzika oqıtıwshılarına jańa baǵdarlamasına á999-jili Mámleketlik tálim standartı ayırıqsha itibar berilgen.

J.Shamuratov buringi Nazarxan bolisi, házirig Ámiwdárya rayoniniń Berdaq atındaǵı sovxozında áh9q-jili diyxan xojalıǵında dún`yaǵa keledi. Baqsiniń balalıq dáwiri awır qiyınshılıqta ótti. Jas Japaq h-9 jaslarinan baslap aq óziniń boyında kórkem ónerge degen talpiniw sezimleriniń erte oyanǵanin, qulaǵında sazlarđın gúwlegen seslerin ańlay baslaydi. Ol áń-áo jaslarinan baslap aq qız jigıtlardiń geshteklerinde saz shertip qosıq aytatuǵın dárejege jetedi.

Japaq baqsi Súyew baqsiniń izine shákirt bolip ermesede oniń aytqan qosıqlarin, shertken sazin namalarin uliwma baqsishiliq jolin shin iqlas penen kewline qabil etip, sol jolǵa yaǵiniy Súyew baqsi jolina óz iqlasin dóretiwshilik uqıbin baqsishiliq jolin baǵdarlaydi.

Jas Japaq jasi úlken awıllaslariniń násiyati menen kóp uzamay Súyew baqsiniń shákirti Atajan baqsiniń izine erip, oniń baqsishiliq ónerin úyrene baslaydi. Atajan baqsidan namalardi toliq úyrenip, qosıqtı sheber atqariwǵa bar iqlasi menen kirisedi.

- «Maǵan baqsishiliq joldi dásdepki mártebe úyretken qádirdan ustazim Atajan baqsi boldi. Namalardi toliq shertip, qosıqtı sheber atqariwǵa sol kisi úyretti. Atajan baqsi orta halli, kishi peyil, sipayi adam edi. Oyin-zawıqtı jaqsi kóretuǵın, házilkeshe, merekeniń gúli, ayirim namalardi jónlep sherte almaǵan waqıtlarimda biraz waqıtlarǵa shekem qayta-qayta shertip kórsetip beretuǵın edi»-dep eske túsirgenlerin jazadi.

Qosıqtıń naması J.Shamuratov, sózi A.Dabilov mazmuni tómendegishe

Xalıq ushin belin buwmasa,

Jigitte namis bolmasa,

Watan ushin tuwilmasa,

Onday jigıt nege dárkár?

Xalıq húrmetin kózge ilmegen,

Uyat namisti bilmegen,

Watan ushin jan bermegen,

Qorqaq jigıt nege dárkár?

Wózine jaman at taǵıp,

Qaship júrgen bosań baǵıp,

Wóz betine kúye jaǵıp,

Júrgen jigıt nege dárkár?

Almastan qaytqan polattay

Porsañ ayaq jaman attay

Jariqtaǵı jarganattay

Bolǵan jigit nege dárkár?

Bul qosıq xalıq qosıqları tiykarında jazılǵan bolıp, tereń mánige, aqıl násiyatqa júdá bay. Jaslarga arnalǵan qosıq bolıp, tárbiyalıq áhmiyeti kúshli. Qosıq jaslardı watandı súyiwge oǵan xızmet etiwge, hár qiyli jaramas illetlerden jiraq bolıwǵa shaqıradi. Bul qosıq fa major tonlıǵında jazılǵan bolıp bir si bimol` alteratsiya belgisi ushrasadi. Dáslep qosıqtıń namasin shertip beriw soń bir qatar aytip kórsetiw gerek. qosıqtıń barlıǵın balalar aytiwǵa qiynalsa eki taktlep úyretiw usiniladi. Sońinan áste áste qosıp barila beredi. Qiynalıp ayta almaytuǵın balalar menen jeke islesiw gerek.

Temani bekkemlew.

Oqıwshılardan taza tema boyınsha alǵan túsiniqlerin soraw gerek. hár bir túsindirip ótkenlerdi aytip ótkenlerdi yadında qalǵan qalmaǵanın biliw ushin oqıwshılarga tema boyınsha bir neshe soraw berip ótemiz, eger túsinbegen bolsa onda qaytaldan túsindirip beriw gerek.

Sabaqtı juwmaqlay otirip «Námárt jigit nege dárkár» qosıǵı menen Qaraqalpaq xalıq namasi «Nazlı» ni tińlatıp usi eki shıǵarma arasındaǵı ayirmashılıqtı sezıp, tińlap túsiniwge úyretiw gerek.

Muzikalıq ásbaptıń járdeminde shertip, soǵan tiykarlanıp muzika ádebiyatın, muzika sawatın, olardan belgiler h.t.basqalardı sorap ótemiz.

Tapsirmasin beriw. «Ná márt jigit nege dárkár» qosıǵın namasi menen úyrenip keliw. Nama sawatında ótken temani yadlap oqıw. Muzika ádebiyatında J.Shamuratovtıń dóretiwshiligin oqıp keliw, xalıq namaların bilip keliw.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Qabil Maqsetov «Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awız eki dóretpeleri» N. «Bilim» 1996j.
2. Q.Maqsetov «Baqsı jirawlar» kitabı
3. Apraksina O. «Metodika muzikal`noy vospitanie» M.1983
4. N.Musabekov «Muzika ta`rbiyasi» T.1983.
5. A.Vetlugina. «Metodika muzikal`nogo vospitaniya» T.1912
6. M.Avralova., D.Galieva., «Musıqa madaniyati» fanidan majburiy standart nazarot ishlarini wtkazish yuzasidan tavsiyalar. T.2002 y